

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ КАТАЛИТИК АРОМАТЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571610>

**Махмудов Отабек Болбек ўғли,
Файзуллаев Нормурот Ибодуллаевич,
Шукуров Жасур Хошимович.**
Самарқанд Давлат Университети

Аннотация: *Нефть йўлдош газлари "Хроматэк - Кристалл 7000" хроматографида тадқиқ қилинди. ЮКЦ катализаторлари иштирокида нефть йўлдош газларининг каталитик ароматланиш реакцияси кинетик қонуниятларини ўрганилди. Тадқиқотлар жараёнида азотнинг қуйи ҳароратли десорбцияси усули, ИҚ спектрал таҳлил, электрон-микроскопик таҳлил, энг кичик квадратлар усули, БЕТ методи, рентгенофазовий таҳлил, кимёвий кинетиканинг экспериментал усуллари, УБ-, ЯМР-спектроскопия, сканирловчи электрон микроскопия, статистик усуллар ва рентгенографик анализ усулларидан фойдаланилди. Нефть йўлдош газларини каталитик ароматлаб ароматик углеводородлар олиш реакцияси ва физик-кимёвий асослари маҳаллий хомашёлар асосида олинган ЮКЦ ли катализаторларда оқимли каталитик қурилмада ўрганилган ва олинган натижалар асосида жараён боришининг мақбул шароити танланган.*

Калит сўзлар: *нефть йўлдош газлари, метан, катализатор, ароматик углеводород, ЮКЦ, маҳсулот унуми, физик-кимёвий таҳлил, текстур характеристика.*

КИРИШ: Бугунги кунда нефть ва газ муҳим кимёвий хом ашё бўлиб, ҳозирги замон саноати ва энергетикасининг барча тармоқларида нефть ва газ маҳсулотларидан энг кўп миқдорда фойдаланилади. Нефть йўлдош газларидан оқилона фойдаланиш зарурати нефть казиб олувчи қурилмаларда уларнинг жуда кўп миқдорда ёқиб юборилиши билан боғлиқ.

Ҳозирги вақтда нефть йўлдош газларидан унумли фойдаланиш учун нефть хомашёси казиб олинадиган жойларда газни қайта ишлаш иншоотларини барпо этиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу эса катализаторлар иштирокида нефть йўлдош газларидан ароматик углеводородларни олиш имконини беради. Республикамиз мустақиллигидан сўнг, барча соҳалар қаторида нефть ва газ саноати ривожланишига алоҳида эътибор берилди. Ароматик углеводородлар асосида синтетик толалар, пластмассалар, фармацевтик ва қишлоқ хўжалиги препаратлари, бўёқлар, турли хил каучуклар ва бошқа маҳсулотлар олинади. Органик синтезда бензол, толуол, этилбензол ва ксилоллардан кўпроқ фойдаланилади. Ҳозирги вақтда ароматик углеводородлар нефть суяқ углеводородларини крекинг ва пиролиз қилиб

олинмоқда[1]. Мамлакатимизда нефть ва газ хомашёлари қазиб олиш ва янги конларни очиш билан дунёда кўпгина йирик компаниялар шуғулланмоқда. Ўзбекистон Республикасида тармоқни жадал ривожланишида “Шўртан газ кимё мажмуаси”, “Шўртаннефтгаз” УШКларнинг алоҳида ўз ўрни бор. Ҳозирги вақтда “Шўртаннефтгаз” УШК тасарруфидаги Шимолий Шўртан конида нефть йўлдош газларини утилизация қилиш ва “Шўртан” конидаги газ қудуқлари газларини газсизлантириш ишлари олиб борилмоқда. Нефть йўлдош газларининг каталитик ўзгаришлар и ва улардан ароматик углеводородлар, олефинлар ва юқори молекуляр алканлар олиш технологияларини яратиш бўйича мамлакатимизда С.Р. Расулов, А.Ф.Ахметов, С.М.Туробжонов, Н.И.Файзуллаев ва бошқалар илмий-тадқиқотлар олиб борганлар[2,3]. C₁-C₄-алканлар табиий, нефть йўлдош газлари ва нефтни қайта ишлаш заводлари чиқинди газларининг таркибий қисми бўлиб, улардан кўп функцияли катализаторлар иштирокида ароматик углеводородлар, олефинлар ва юқори молекуляр алканлар олиш мумкин[4,5]. Ҳозирги тадқиқот углеводородлардан уларнинг каталитик парчаланиши орқали ароматик углеводородлар ишлаб чиқариш жараёнининг хусусиятларини чуқур ўрганишга қаратилган. Барча тажрибалар модел катализатори сифатида $-(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z \cdot (\text{V}_2\text{O}_5)_k$ ЮКЦ композицияси ёрдамида амалга оширилди. Ушбу композицияни танлаш бизнинг турли таркибли углеводородларнинг парчаланишидаги тажрибамизга асосланган. Нефть йўлдош газларини қайта ишлаш маҳсулотлари ёки аниқроғи, газни қайта ишлаш заводларида НЙГни фракциялаш маҳсулотлари курук газ (КГ, асосан метан), барқарор бензин гази (ББГ, C₅ + углеводородлар) ва енгил углеводородларнинг кенг қисми (ЕУКҚ ёки пропан-бутан аралашмаси) ва турли мақсадларда фойдаланиладиган газлар ҳисобланади. [6].

C₁-C₄ алканлар $\xrightarrow{550-600^\circ\text{C}/\text{kat}}$ C₆ –C₁₀ ароматик углеводородлар

Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези бўйича бир қанча олимлар илмий –тадқиқот ишларини олиб боришмоқда [7,8].

ТАЖРИБА ҚИСМИ

Ишда Навбаҳор бентонитидан гидротермик усулда олинган- (NH₄)₂MoO₄, Zn(NO₃)₂, ZrO(NO₃)₂ ларнинг 30% ли эритмаси

ЮКЦ (юқори кремнийли цеолит) ишлатилди.

Модификацияланган цеолитли катализаторлар цеолитга маълум тузларни ёки кислоталарни юттириш йўли билан тайёрланди.

Mo, Zn, Zr ли катализатор қуйидагича тайёрланди: 100 г массадаги ЮКЦ га (NH₄)₂MoO₄, Zn(NO₃)₂, ZrO(NO₃)₂ларнинг 30% ли эритмаси 12 соат давомида юттирилди. Сўнгра катализатор эритмадан ажратиб олинди ва 350-400^oC да азот оқимида 3 соат давомида қуритилди ва 5-7 мм ўлчамдаги гранула ҳолатига келтирилди.

Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези учун пиролизтик лаборатория қурилмаси тузилди ва йиғилди (1-расм). Ушбу қурилма қуйидаги 1-расмда келтирилган.

Реактор блокининг бу комплектда иссиқлик алмаштириш циркуляцияси нефть йўлдош газларини каталитик ароматлаб ароматик углеводородлар олиш реакцияси технологик жараёнида қуйидаги схема бўйича содир бўлади.

1-расм. Қувур типдаги реакторли «Нефть йўлдош газларини ароматлаш» технологик жараёни реактор блокининг схемаси.

Иссиқлик ташувчи П-1 печда 585...595 °С ҳароратгача қиздирилгандан сўнг, Е-1 иссиқлик аккумулятор идишига кирилади, у ердан, икки параллел оқимлар иссиқликни қайта тиклаш (рекуператив) блокига ва реактор блокига йўналтирилади. Иссиқлик ташувчининг 1- оқими Е-1 идишдан марказдан қочма насос Н-3 га кирилади. Т-3 иссиқлик алмаштиригичида иссиқлик ташувчи хом ашёга иссиқликнинг бир қисмини беради ва шундан сўнг (иссиқлик ташувчи) П-1 технологик печнинг кириш коллекторига кирилади.

Иссиқлик ташувчининг 2-оқими Е-1 идишдан Н-5 иссиқ марказдан қочма насосига боради, унда найчалараро фазо бу оқимни ҳайдайди, иссиқлик ташувчи ўрнатилган. Реакторнинг реакция зонасида сақланувчи ҳарорат 580°C.

Нефть йўлдош газларини ароматлаш реакцияси мақсадли маҳсулотлар унумига турли каталлизаторлар иштирокида ҳароратнинг таъсири ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлашда реакция унумига $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y$ системага қўшиладиган турли промоторларнинг таъсири

Каталлизатор	Реакция ҳарорати, °С
--------------	----------------------

	490	500	510	520	530
Газ фазасидаги C₄H₁₀ миқдори, масса %					
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y	9,56	7,81	4,81	6,85	2,98
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z	9,44	9,41	6,88	4,73	4,62
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z ·(B ₂ O ₃) _k	8,88	7,63	5,82	4,73	3,42
Ароматик углеводородлар унуми, масса %					
Толуол унуми, % масс					
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y	26,38	27,50	28,42	31,00	32,87
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z	29,20	30,50	33,10	34,50	36,50
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z ·(B ₂ O ₃) _k	27,34	28,48	30,31	30,05	34,26
Ксилол+этилбензол унуми, масса %					
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y	33,24	33,17	30,07	28,61	26,27
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z	35,20	33,30	30,60	28,20	28,70
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z ·(B ₂ O ₃) _k	36,51	32,48	30,81	28,53	28,57
Бензол унуми, масса %					
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y	6,23	6,88	8,12	10,49	12,66
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z	6,99	7,86	8,96	10,86	13,78
(MoO ₃) _x ·(ZnO) _y ·(ZrO ₂) _z ·(B ₂ O ₃) _k	6,88	7,78	9,28	10,76	10,89

Жадвалдан кўришиб турибдики, нефть йўлдош газларининг конверсияси учун энг мақбул ҳарорат 520-530⁰С дир.

Тадқиқот учун намуналарни ЁЭМ ва РСМТ ёрдамида тайёрлаш учун ацетон ёки метанолда углеводородли материални ультратовуш билан диспергирлаш орқали ўтказилди. Суспензия томчиси тўрсимон углеводородли плёнкага ёки мис тўрга суртилган коллодийга (динитроцеллюлоза эритмаси) жойлаштирилди ва 3-5 дақ давомида ҳавода қуритилди.

ХУЛОСА: Шундай қилиб олиб борилган илмий-тадқиқот ишларининг натижалари асосида Нефть йўлдош газларини каталитик ароматлаб ароматик углеводородлар олиш реакцияси ва физик-кимёвий асослари маҳаллий хомашёлар асосида олинган ЮКЦ ли катализаторларда оқимли каталитик қурилмада ўрганилди ва олинган натижалар асосида жараён боришининг мақбул шароити танланди. C₁-C₄ углеводородларини каталитик ароматлаш реакциясида турли таркибда ва турли усулларда олинган цеолитли катализаторларнинг фаоллиги текширилди ва ароматлаш реакциясининг бориш қонуниятлари ўрганилди. (MoO₃)_x·(ZnO)_y·(ZrO₂)_z·(B₂O₃)_k катализаторида C₁-C₄-алканларнинг каталитик ўзгариши: ароматик углеводородлар унуми ва селективлиги мос равишда 550⁰С да 36,4% ва 48,4% ни ташкил этади.

Ҳарорат 550°C дан 650°C гача кўтарилганда ароматик углеводородлар унуми ва селективлиги мос равишда 36,4% дан 49,9% гача, селективлик эса 48,4% дан 57,6% гача ортиши исботланди.

АДАБИЁТЛАР:

1. N.I.Fayzullaev., S.Yu.Bobomurodova. Laws of Catalytic Aromatization Reaction of C₁-C₄-Carbohydrates and Texture Characteristics of Catalysts//International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. P-7925-7934 .

2. N.I. Fayzullaev., S.Yu. Bobomurodova., L.M. Kurbanova., A.Yu. Buronov.The Physicochemical and Textural Characteristics of Catalysts in the Catalytic Aromatization Reaction of Propane- Butane Fractions// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp. 888 – 896

3. Fayzullaev N.I., Bobomurodova S.Y., Xolmuminova D.A. Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst.// Journal of Critical Reviews.Vol. 7, Issue 7, -2020.P.. 917-920

4. N.I. Fayzullaev, S.Yu. Bobomurodova, G.A. Avalboev, M.B. Matchanova, Z.T. Norqulova. Catalytic Change of C₁-C₄-Alkanes. // International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 2, (2020), pp. 827 – 835

5. Fayzullayev N.I., S.M.Turobjonov. Catalytic Aromatization of Methane // International Journal of Chemical and Physical Science. -2015. -Vol. 4, No-4. P 27-34

6. S.Yu. Bobomurodova., N.I. Fayzullaev., K.A. Usmanova. Catalytic Aromatization of Oil Satellite Gases // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039

7. Файзуллаев Н. И., Туробжонов С. М. Метан ва нефтнингйўлдош газлари-ни каталитик ароматлаш // Кимё ва кимётехнологияси. 2015. – № 2. Б. 3–11

8. Rasulov S.P., Mustafaeva G.P., Mahkmudova L.A. Perspective catalysts of aromatization of propane. Neftepererabotka i neftekhimia, 2012, no. 1, pp. 36– 41. (in Russian)